

ONA TILI DARSLARIDA O'QUV LUG'ATLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Qayumova Ozoda Botir qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20196828>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tili darslarida o'quv lug'atlaridan metodik ahamiyati yoritiladi. O'quv lug'atlari o'quvchilarning so'z boyligini kengaytirish, so'z ma'nolarini to'g'ri anglash, imlo va talaffuz me'yorlariga rioya qilish, grammatik hamda uslubiy bilimlarini mustahkamlashda muhim manba hisoblanadi. Maqolada o'quv lug'atlaridan foydalanishning "So'zni izohlash", "Sinonim tanlash", "Kontekstga mos so'zlarni topish" kabi samarali usullar, shuningdek, ularni dars jarayoniga integratsiya qilish imkoniyatlari tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: o'quv lug'ati, usul, topshiriq, so'zni izohlash, sinonim tanlash, tarjima lug'ati, kontekst, o'zlashma so'zlar.

Аннотация. В данной статье освещается методическое значение использования учебных словарей на уроках родного языка. Учебные словари рассматриваются как важный источник расширения словарного запаса учащихся, правильного понимания значений слов, соблюдения орфографических и орфоэпических норм, а также закрепления грамматических и стилистических знаний. В статье анализируются эффективные методы использования учебных словарей, такие как «толкование слова», «подбор синонимов», «нахождение слов, соответствующих контексту», а также возможности их интеграции в учебный процесс.

Ключевые слова: учебный словарь, метод, задание, толкование слова, подбор синонимов, переводной словарь, контекст, заимствованные слова.

Abstract. This article highlights the methodological significance of using learner's dictionaries in native language lessons. Learner's dictionaries are considered an important source for expanding students' vocabulary, developing a correct understanding of word meanings, observing spelling and pronunciation norms, and strengthening grammatical and stylistic knowledge. The article analyzes effective methods of using learner's dictionaries, such as "explaining the meaning of a word," "selecting synonyms," and "finding words appropriate to the context," as well as the possibilities of integrating them into the teaching process.

Keywords: learner's dictionary, method, task, word explanation, synonym selection, translation dictionary, context, borrowed words.

Ona tilini o'qitish ancha murakkab, chunki o'quvchilarining nutqining ko'p qismini ko'cha leksikasi, jargonizmlar tashkil qiladi. O'quvchilarda til tayyorgarligining qoniqarsiz darajada ekanligi past o'zlashtirish ko'rsatkichlarining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. M. Baranov ta'kidlaganidek, ona tili darslarida lug'at bilan maxsus ishlash o'quvchilarning lug'at boyligini oshirish va nutqiy faoliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi [1: 51]. Birinchidan, bu o'quvchilar lug'at boyligini oshirishga xizmat qiladi; ikkinchidan, og'zaki va yozma nutqda kommunikativ funksiyalarni takomillashtirish imkonini beradi. Kommunikativ komptensiyasi rivojlangan o'quvchining lug'at boyligi yetarli bo'ladi, u axborotni aniq tushunadi va tezroq qabul qiladi. K.D. Ushinskiy "So'z ma'nosiga chuqur kirib borishga odatlanmagan

bola uning haqiqiy mazmunini to'liq anglamaydi va og'zaki hamda yozma nutqda undan erkin foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lmaydi; bu kamchilik esa boshqa fanlarni o'rganishda ham unga doimiy qiyinchilik tug'diradi”, deb ta'kidlaydi. [2]. So'z orqali o'quvchilar til qonuniyatlarini anglaydi, uning aniqligi, go'zalligi, ifodaliligi, boyligi va murakkabligiga ishonch hosil qiladi. Shu bois darsning muhim tarkibiy qismi aynan so'z bilan tanishish va uning barcha jihatlarini anglashga qaratilishi lozim. Umumta'lim maktablarida o'qitish amaliyotida turli tipdagi lug'atlar hamda o'quv qo'llanmalardan samarali ta'lim vositasi sifatida foydalaniladi [4:79]. Mengliyev B.M., Bahridinova B.M. “O'zbek tilining so'z tarkibi o'quv lug'ati” 2007-2009.; O.Shukurov, B.Boymatova “O'zbek tilining ma'nodosh so'zlar o'quv lug'ati” 2007-2009.; Mengliyev B.M., Bahridinova B.M., Xoliyorov O'. “O'zbek tilining so'z yasalishi o'quv lug'ati” 2008.; To'rayeva U., Shodmonova D. “O'zbek tilining zid ma'noli so'zlar o'quv lug'ati” 2007-2009.; Islomov I., Bobojonov Sh. “O'zbek tilining so'zlar darajalanishi o'quv lug'ati” 2007-2009.; Xamrayeva Y., “O'zbek tilining o'zlashma so'zlar o'quv lug'ati” 2007-2009.; Mengliyev B., Xudoyberdiyeva M. “O'zbek tili iboralari o'quv lug'ati” 2007- 2009.; Nafasov T., Nafasova V. “O'zbek tilining o'quv toponimik lug'ati” 2007.; X. Suvonova, G.Turdiyeva “O'zbek tilining shakldosh so'zlar o'quv lug'ati” 2007-2009.; X.Norxo'jayeva “O'zbek tilining eskirgan so'zlar o'quv lug'ati” 2006.; Nafasov T., Nafasova V. “O'zbek tilining talaffuzdosh so'zlar o'quv lug'ati” 2008. Bunday turdagi lug'atlar ona tili darslarida amaldagi darsliklarga qo'shimcha manba sifatida o'qituvchi tomonidan samarali qo'llanishi mumkin. O'quv lug'atlari o'quvchilarning so'z boyligini kengaytirish, til tuzilmalari va lingvistik bilimlar bilan tanishish imkonini beruvchi muhim vosita sifatida og'zaki nutqni shakllantirishda beqiyos ahamiyatga ega. Lug'atlardan foydalanish jarayonida o'quvchilar yangi so'zlar va ularning ma'nolarini o'zlashtiradi, talaffuz ustida ishlaydilar hamda nutqda aniqlik va ravonlikka erishadilar [3:820]. Ona tili o'qituvchilari dars jarayonida quyidagi vazifalarni bajarishi kerak bo'ladi:

- a) o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda ularning faol lug'atini kengaytirish;
- b) so'zlardan eng aniq va maqsadga muvofiq foydalanishga o'rgatish;
- c) nutqdan adabiy me'yorga mos kelmaydigan, shevaga xos yoki eskirgan so'zlarni chiqarib tashlashga yordam berish.

Mazkur muammo bilan bog'liq holda quyidagi metodik masalalar yuzaga keladi: lug'at materialini tanlash, uni o'rganish ketma-ketligini belgilash, so'z ma'nosini ochib berish usullarini aniqlash. Shu bilan birga, o'quvchilarning o'quv lug'atlaridan foydalanib so'z boyligini egallashiga xizmat qiluvchi metodik usullar tizimini ishlab chiqish zarur. “Lug'atdan foydalanish jarayoni o'quvchidan bir qator lingvistik va metodik ko'nikmalarni egallashni talab etadi. Xususan, so'zlarning imlosi va talaffuzini aniqlash, grammatik ma'lumotlarni to'g'ri sharhlash, omonimiya, polisemiya, frazeologik birliklar hamda atamalar bilan ishlash lug'aviy kompetensiyaning muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi “[5:79]. Lug'atdan samarali foydalanish faqat so'zning ma'nosini topish bilan cheklanmaydi. O'quvchi lug'at maqolasida berilgan imlo, talaffuz, grammatik belgi, uslubiy xususiyat va ma'no qirralarini to'g'ri anglay olishi zarur. Shu bois lug'at bilan ishlash jarayoni o'quvchilarda mustaqil izlanish, so'z ma'nolarini farqlash, ularni nutqiy vaziyatga mos qo'llash hamda lug'aviy kompetensiyani rivojlantirishga xizmat qiladi. Ona tili darslarida lug'atlar bilan ishlashning bir necha usullari mavjud:

“So'zni izohlash” usuli. Bu samarali usullardan biri bo'lib, o'quvchilarga so'z ma'nolarini tushunishga yordam beradi. Usul samarali bo'lishi uchun o'qituvchi o'quvchilarga lug'atlarning tuzilishini tushuntirishi lozim. Shu orqali o'quvchilar lug'atda yo'nalish topish, undan mustaqil foydalanish ko'nikmasiga ega bo'ladilar. Bu ko'nikmani yanada rivojlantirish uchun zarur

ma'lumotlarni topish maqsadida muntazam ravishda o'quvchilarni lug'atlarga murojaat qilishga yo'naltirish kerak. Mazkur usulni amalga oshirish uchun quyidagi topshiriqlardan foydalanish mumkin:

- a) lug'at tuzilishi tushuntirilgandan so'ng, bilimlarni mustahkamlash hamda kerakli ma'lumotni mustaqil topish uchun o'quvchilarni yana lug'atga yo'naltirish;
- b) o'quvchilarga o'zlarining izohli, orfografik va boshqa lug'atlarini yaratishni taklif etish;
- c) har bir dars boshida lug'at ishlari va lug'at diktantlarini o'tkazish;
- d) barcha turdagi lug'atlarni ko'rib chiqib, so'ngra kerakli lug'at turini aniqlashga doir vazifalar berish.

Sinonim tanlash usuli. Sinonim tanlash usuli o'quvchilarga ko'p ma'noli so'zlarning ma'nolarini aniqlash va tushunishga yordam beradi. Mazkur usul bilan ishlash jarayonida "O'zbek tilining ma'nodosh so'zlar o'quv lug'ati" dan foydalanilamiz. Lug'at bilan ishlash orqali o'quvchilar sinonimlarning asosiy belgilarini o'rganadi, sinonimlardan o'ransiz foydalanish mumkin emasligini anglaydilar. Yozma ishlardagi nutqiy xatolarni tuzatishda, shuningdek, og'zaki nutqni shakllantirishda ham ma'nodosh so'zlar bilan ishlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu usulni amalga oshirish uchun quyidagi topshiriqlardan foydalanish mumkin:

- a) o'qituvchi bergan matndan sinonimik juftliklarni topish;
- b) takrorlarni bartaraf etish maqsadida sinonimlardan foydalangan holda insho va esse yozish;
- c) sinonimlar xato qo'llangan matnlarni tahlil qilish va tuzatish.

Shuningdek, sinonimlar ustida ishlash nutqda takroriylikni kamaytirib, fikrni rang-barang va aniq ifodalash imkonini beradi.

O'zlashma so'zlar lug'ati bilan ishlash o'quv lug'atlaridan foydalanishning samarali va qiziqarli usullaridan biri hisoblanadi. Mazkur usul o'quvchilarga o'zlashma so'zlarning ma'nosi, kelib chiqishi, talaffuzi va qo'llanish xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Bu jarayonda tarjima lug'atlaridan foydalanish ham muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ular orqali o'zlashma so'zlarning to'g'ri talaffuzi hamda nutqiy qo'llanish imkoniyatlarini o'rganish mumkin. Ushbu usulni samarali tashkil etish maqsadida o'quvchilarga quyidagi topshiriqlarni berish tavsiya etiladi:

- a) o'zlashma so'zlarning ma'nolarini topish maqsadida lug'atlarga murojaat qilish;
- b) o'zbek tilidagi matnda qo'llangan chet tillaridan kirib kelgan so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish va mazkur so'zlarning qaysi tilga mansubligini aniqlash.

"Kontekstga mos so'zlarni topish" usuli. Mazkur usul bilan ishlash jarayonida topshiriqning shartlari o'quvchilarga oldindan tushuntirilishi muhim. Tushunilishi qiyin bo'lgan so'zlar bo'lsa, bu so'zning izohi matn ostida beriladi. O'quvchilar so'zning ma'nosini o'rgangach, uning qayerda va qanday qo'llanishini aniqroq tushunadilar. Bu usulni amalga oshirish uchun quyidagi topshiriqlardan foydalanish mumkin:

- a) matn ostida izohi berilgan so'zlar ko'rib chiqiladi, keyin matnni o'qib, ajratilgan so'zlardan kontekstga mosini to'g'ri tanlash;
- b) muayyan uslubdagi matnni o'qigandan so'ng, undagi uslubiy xato so'zlarni matnda to'g'ri qo'llash.

Ona tili darslarida yuqorida qayd etilgan metodik usullar asosida o'quv lug'atlaridan faol foydalanish o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Lug'at bilan ishlashga yo'naltirilgan mashg'ulotlar natijasida o'quvchilarning faol lug'at boyligi yangi so'zlar bilan boyiydi, lug'atlardan mustaqil foydalanish ko'nikmalari shakllanadi

hamda zarur ma’lumotni lug‘at tarkibidan maqsadli izlab topish malakasi rivojlanadi. Shuningdek, lug‘atlardan olingan ma’lumotlar asosida matn yaratish va og‘zaki nutq mashqlarida ishtirok etish o‘quvchilarning nutqini mazmunan boyitish, fikrni aniq, izchil va ifodali bayon etish qobiliyatini takomillashtirishga xizmat qiladi. Jumladan, maktablarda ona tili darslarida lug‘atlar bilan ishlashda quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

1.1-rasm

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, so‘z boyligi qanchalik keng bo‘lsa, o‘quvchi o‘z fikrini shunchalik aniq, ravon va mantiqan izchil ifodalay oladi. Lug‘atlar bilan ishlash jarayonida o‘quvchilar yangi so‘zlarning ma’nosini o‘zlashtiradilar, ularni turli nutqiy vaziyatlarda qo‘llashni o‘rganadilar hamda sinonim, antonim, omonim kabi leksik birliklar o‘rtasidagi munosabatlarni anglaydilar. Bu esa nutqning ifodaviyligini oshiradi, takroriylikni kamaytiradi va fikrning aniqligini ta’minlaydi. Xususan, sinonim, antonim, iboralar va maqollar ustida muntazam ishlash zarur [9]. Chunki ular tilning ifodaviy imkoniyatlarini kengaytiruvchi muhim vositalar bo‘lib, o‘quvchining lug‘at boyligini oshirishga xizmat qiladi. Sinonimlar ustida ishlash nutqda takroriylikni kamaytirib, fikrni rang-barang va aniq ifodalash imkonini beradi. Antonimlar esa qarama-qarshi ma’nolarni solishtirish orqali tushunchalarni chuqurroq anglashga yordam beradi. Iboralar va maqollar bilan ishlash esa o‘quvchilarning nutqini obrazli, ta’sirchan qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Баранов М. Т. Обогащение словарного запаса учащихся на уроках русского языка. – М., 1991. – 51 с.
2. Ушинский К. Д. Собрание сочинений. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1948. – Т. 2. –С. 558.
3. Ahmedova, A. (2025). Ona tili darslarida o‘quv lug‘atlaridan foydalanishning o‘quvchilarning og‘zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirishdagi didaktik asoslari. *Maktabgacha va maktab ta’limi*, 3(12), 14–18.
4. *Ипполитова Н.А.* Средства обучения русскому языку. – М., 1991. – 79 с.

5. Khuskivadze, E. (2025). *Research on dictionary use in teaching languages: Findings of the survey conducted with school teachers*. Online Journal of Humanities ETAGTSU, 10, 92–102. <https://doi.org/10.55804/jtsu2346-8149.2025.09.09>
6. Carstens A. (2013). Language Teaching and Dictionary Use: An Overview // Lexikos. Vol.23, №1. P.87–98.
7. Шарипова, Ш. Ш. (2024). Методы использования словарей на уроках русского языка // Journal of New Century Innovations. №66(1). С.21–30.
8. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Moliya, 2003.